

Экологическая обстановка Казахстана и ее влияние на заболевания органов дыхания

Конуркулжаева Найля, кандидат биологических наук, доцент кафедры Экономики природопользования, Казахского Экономического Университета, им.Т Рыскулова, г.Алматы, Казахстан.

Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты исследования экологических проблем, связанных с загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами. Заболеваемость органов дыхания является основным индикатором загрязненности окружающей среды.

Целью работы являлось изучение влияния уровня загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами на заболеваемость органов дыхания людей, проживающих в чистых и загрязненных регионах Казахстана.

Ключевые слова: Загрязнение атмосферы, экология, заболевания органов дыхания, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА).

Abstract. This article discusses the results of ecological problems study associated with environmental pollution by heavy metals.

The key to keep the health of population is to monitor the environment, the pollution level and its effects on the incidence of respiratory organs. Respiratory diseases are the main indicator of environmental contamination.

The purpose was to study the effect of atmospheric pollution by heavy metals on the incidence of respiratory system of people living in clean and polluted regions of Kazakhstan.

Key words: Atmospheric pollution, ecology, respiratory diseases, air pollution index (API).

Тяжелые металлы в течении длительного времени не разлагается в почве: Кадмий – 1110 лет, медь – 1500 лет, свинец до сотен тысяч лет [1]. Так как выбросы проходят по трофической цепи: атмосфера – вода - почва - растения – животные – человек и таким образом из любого звена попадают в организм человека. Определяли комплексный показатель загрязнения тяжелыми

металлами: медью, оксидом ванадия, молибденом, бериллием и т.д., согласно общепринятой методике. Изучался индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) и его корреляция с заболеваниями органов дыхания. Установлено, что за 15 лет распространенность аллергически болезней в Казахстане выросла в 25 раз [2].

Уровень загрязнения атмосферы оказывает действие на здоровье человека, возникают отклонения в работе почти всех органов, нарушается иммунный статус, возрастают болезни органов дыхания и общая заболеваемость населения [3].

Согласно многочисленным исследованиям и данным Государственной метеослужбы отмечено загрязнение атмосферного воздуха и ухудшение экологической обстановки в городе Алматы и во всех регионах Казахстана [4]. Например, количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу только в 2013, составило более 2 млн. тонн. Из них:

Оксида серы - более 700 тонн; Соединений свинца – более 700 тонн; Оксида углерода – более 400 тонн; Оксида меди – более 400 тонн; Оксида ванадия – более 8 тонн, и других вредных веществ.

С целью изучения влияния загрязнения окружающей среды на заболевания органов дыхания был проведен сравнительный анализ этих данных по крупным городам и регионам Казахстана. Территория Казахстана составляет 2 724, 902 тыс.кв.км, исходя из этого для анализа взят индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Нами были изучены данные по заболеваемости органов дыхания во многих регионах Казахстана. Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

**Заболеваемость болезнями органов дыхания.
Число заболевших на 100 000 населения**

I	2009	2010	2011	2012	2013
Республика Казахстан	22 346,9	22 978,4	22 957,4	24 512,7	23 575,3
Акмолинская область	19 881,3	21 701,0	18 414,8	21 171,2	19 795,6
Актюбинск	20 591,9	19 762,9	19 838,1	18 751,2	17 642,6
Алматинская область	27 605,0	28 216,8	29 645,9	31 676,5	30 271,1
Атырау	12 243,8	12 542,8	11 250,1	11 532,8	11 154,0
Западно-Казахстанская обл	19 368,6	19 373,3	20 679,4	21 365,4	18 909,1

Уральская область	14 405,5	14 572,8	14 609,7	15 264,5	15 356,1
Жамбылская обл	17 847,7	21 851,5	21 869,5	23 911,7	23 420,7
Караганда	21 619,8	24 104,7	25 143,6	26 429,4	24 531,0
Костанай	18 477,4	19 279,8	19 354,7	22 287,9	20 581,4
Кызылорда	19 517,9	20 826,9	20 614,6	19 535,3	18 951,7
Мангыстауская область	20 309,5	18 026,1	17 492,5	17 806,8	18 735,5
Южно-Казахстанская обл	14 451,8	14 381,6	13 978,3	14 181,9	14 931,9
Павлодар	26 907,8	29 269,6	30 337,9	33 391,2	34 287,1
Северо-Казахстанская обл	16 527,5	16 373,0	17 672,7	20 400,0	21 010,0
Восточно-Казахстанская обл	28 277,2	28 614,7	27 390,2	29 184,1	29 729,6
Астана	23 728,6	22 708,9	24 148,1	26 692,2	27 803,7
Алматы	39 527,2	38 176,5	37 046,1	40 563,5	34 654,4

В таблице 1 представлена динамика заболеваний органов дыхания по городам Казахстана с 2009 по 2013 год. Эти данные свидетельствуют о том, что число заболеваний в Алматы увеличилось с 27605 чел. до 30271 человек, что превышает средний показатель по стране.

В городах Алматы, Темиртау, Караганда, Актюбинск отмечена высокая заболеваемость и тенденция идет к увеличению в течении пяти лет почти во всех городах. А в городах Кустанай, Атырау, Уральск заболеваемость ниже.

В 2013 году по данным министерства здравоохранения число больных людей с заболеваниями органов дыхания составила более 40% (Рис.1). Это самый высокий показатель среди других заболеваний

Структура заболеваемости населения в 2013 году (по данным Министерства Здравоохранения РК)

Рисунок 1. Структура заболеваемости населения в 2013г

В таблице 2 представлены данные по качественному составу атмосферного воздуха (ИЗА) за эти пять лет в разных регионах Казахстана. В городах Алматы, Темиртау, Караганда, Актюбинск, Шымкент отмечена высокая степень загрязнения окружающей среды.

Таблица 2.

Качество атмосферного воздуха в городских населенных пунктах*

	2009	2010	2011	2012	2013
Актау (химическая промышленность)	3,5	4,3	4,5	3,5	3,0
Актобе	9,7	9,5	8,5	8,6	7,6
Алматы	12,1	12,6	13,3	12,9	11,7
Астана	4,7	4,5	8,1	4,7	5,5
Атырау	2,3	2,4	3,3	5,3	5,0
Жезказган	5,8	5,2	6,8	6,4	7,0
Караганды	10,7	7,5	7,6	7,7	7,2
Костанай	2,9	3,1	3,2	3,5	3,1
Кызылорда	-	5,5	4,5	3,9	5,1
Павлодар	1,7	1,9	1,9	2,4	2,5
Петропавл	4,2	4,3	4,3	3,9	4,1
Риддер	7,6	7,4	7,5	6,6	6,3
Семей	4,0	4,6	4,2	4,4	4,5
Тараз	7,6	7,5	7,2	7,5	7,6
Темиртау	8,9	8,6	9,6	7,7	9,3
Оскемен	6,5	7,2	7,9	9,6	7,2
Шымкент	10,7	11,2	11,9	9,9	11,4
Екибастуз	1,3	1,2	1,2	1,0	1,2

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА, норма = 1)

** По данным РГП «Казгидромет»*

Исключением из этого ряда являются данные по Астане, которые можно объяснить миграцией населения и холодным резко континентальным климатом.

В таблице 3 представлен сравнительный анализ изменения качества окружающей среды и роста заболеваемости органов дыхания.

Таблица 3.

Сравнительный анализ изменения качества окружающей среды и роста заболеваемости органов дыхания.

№	Города Казахстана	ИЗА(изменения за 5 лет)	Заболеваемость органов дыхания (100 000.чел., изменения за 5 лет)
1.	Астана	4,7 - 5,5 ↑	23728 – 27803 ↑
2.	Алматы	12,1 – 12,9 ↑	27605 – 30271 ↑
3.	Караганда	10 – 11 ↑	21619 – 24531 ↑
4.	Актюбинск	9,7 - 8,6 ↓	20591,9 – 17642 ↓
5.	Темиртау	8,9 - 9,3 ↑	21619 – 26429 ↑
6.	Шымкент	10,7 - 11,4 ↑	14451 – 14931 ↑
7.	Кызылорда	5,4 - 5,1 ↓	19507 – 18951 ↑
8.	Атырау	5,5 - 5,0 ↓	12244 – 11154 ↓
9.	Костанай	2,9 - 3,1 ↑	18477 – 20581 ↑
10.	Уральск	0,8 - 2,4 ↑	14409 - 14550 ↑

↑ - увеличение, ↓ - уменьшение.

** По данным «Казгидромет» и Министерства здравоохранения.*

С целью сравнительной корреляции были изучены данные по загрязнению и заболеваемости (Табл. 3). Установлена прямая зависимость между степенью загрязнения окружающей среды и уровнем заболеваний органов дыхания. А также в городах, где уровень загрязнения увеличивался в течении пяти лет увеличивалась и степень загрязнения.

Рисунок 2. Данные по загрязнению и заболеваемости

Согласно данным таблицы 3 установлено, что существуют наименее загрязненный город - это Уральск, Костанай, Атырау. Экология этих регионов находится в более благоприятном состоянии.

А наиболее загрязненные города – это Шымкент, Астана, Алматы. Это объясняется нахождением города в котловине и отсутствием продуваемости ветрами. А так же данный город является самым густонаселенным. Ухудшают обстановку высотные застройки, увеличение автотранспорта и выбросы теплоэлектростанций.

Выводы и рекомендации:

1. Установлено, что в городах и регионах Казахстана отмечено увеличение загрязнения окружающей среды в несколько раз.
2. Отмечена прямая корреляция между увеличением загрязнения окружающей среды и увеличением заболевания органов дыхания.
3. Выявлены наиболее и наименее загрязненные города.
4. Рекомендуется проводить мониторинг атмосферы загрязненных городов, уменьшить выбросы вредных веществ, установить улавливающие фильтры.
5. Необходим мониторинг состояния загрязненности почвы и окружающей среды в регионах Казахстана.

Список литературы:

1. Стамкулова К.У., Асылбекова А. «Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами» В сб. Математическое моделирование, информационные технологии и экологические аспекты устойчивого развития экономики Казахстана. 3 том, Алматы, 2012. С. 25-27.
2. Митковская О.А. «Аллергические заболевания», Сборник научных трудов международной конференции. Алматы, 2014. С. 144-149.
3. Данные Агентства по статистике Республики Казахстан, 2013-2014 гг.
4. Данные Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, 2012-2013 гг.